

INVESTITSION LOYIHALARNI TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIYALASHTIRISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH

D.A.Xaitboyeva

 orcid: 0009-0006-1068-3943

e-mail: dilnoza.dilnoza.1991@gmail.com

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent,
100149, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14900843>

Annotatsiya: Maqolada investitsion loyihalarni moliyalashtirishda tijorat banklarining roli o'rganib chiqildi. Shuningdek investitsion loyihalarni moliyalashtirishning amaliy holatarini tahlil qilingan va ularni mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishdagi ahamiyati o'rganilgan. Startap va investitsion loyihalarni tijorat banklari tomonidan kreditlar orqali moliyalashtirish yuzasidan amaliy taklif va tavsiyalar kiritilgan.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, investitsion loyihalar, kredit, foiz stavka, kichik biznes, moliya institutlari.

1 Kirish.

2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi doirasida tijorat banklari tomonidan korporativ biznes va loyihalarni takomillashtirish, shuningdek, milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish vazifalariga muvofiq, davlat ulushi mavjud bo'lgan tijorat banklarida transformatsiya jarayonlarini yakunlash va xususiy sektorning banklar aktivlaridagi ulushini 2026-yil yakuniga qadar 60 foizga yetkazish ko'zda tutilgan.[1].

Shubhasiz, buning uchun moliya bozorida xalqaro standartlar talablariga javob beradigan va mamlakatimiz moliya sektoriga xorijiy investitsiyalarning barqaror kirib kelishini ta'minlaydigan jozibador huquqiy muhit yaratilmoqda.

Innovatsiyalar, xususan, texnologik innovatsiyalar mamlakatning iqtisodiy o'sishi va rivojlanishi uchun tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Biroq, boshqa investitsiyalardan farqli o'laroq, innovatsion faoliyat va ilmiy-tadqiqot ishlari o'z tabiatiga ko'ra taqlid qilish xavfi, sezilarli darajada noaniqlik, moddiy aktivlarning yo'qligi va uzoq muddatli istiqbol tufayli moliyalashtirishda qiyinchiliklarga duch keladi. Korporativ rahbarlar o'rtasida yaqinda o'tkazilgan so'rovnoma ko'ra, innovatsiyalarni to'liq joriy etishga to'sqinlik qiluvchi asosiy to'siqlar resurslarning yetishmasligi va noaniqlikdir. [2] Odatda, boshlang'ich bosqichda startap-firma, asosan, yakka tartibdagi moliyalashtirishga tayanishi mumkin do'stlar, oila va badavlat shaxslar kabi investorlar. Firmaning o'sishi va uni moliyalashtirish talab oshsa, startap biznesni kengaytirish uchun zarur bo'lgan kapitalni jalb qilish uchun akseleratorlar, angel investorlar, venchur kapital va xususiy kapital kabi professional investorlarga murojaat qiladi. Bu esa mamlakatimiz bank tizimidagi o'zgarish jarayonlari nafaqat xalqimizning turmush sharoitini yaxshilash va aholi farovonligi hamda hayot darajasini oshirishga xizmat qiluvchi respublikamiz hayotidagi muhim voqeaga aylanmoqda, balki eng dolzarb vazifalardan biriga ham aylanib ulgurdi. Bugungi kunda respublikamizning barcha hududlaridagi bank filiallarining obro'si va ish uslubi zamonaviy talablarni hisobga olgan holda shakllantirilgan bo'lib, bu ko'rsatilayotgan xizmatlarning tezkorligi va sifatini o'zida mujassam etishda intilmoqda.

2. Tahlil va natijalar.

Investitsion loyihalarni moliyalashtirishda moliyaviy xizmatlar bozorida sog'lom raqobat tamoyillari ushbu sohani o'rganish va samarali tavsiyalar ishlab chiqish maqsadida imkoniyatlarni yaratish hamda joriy etish jihatlarida chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasida hozirgi kunda tijorat banklarining investitsion faoliyati yirik aksiyadorlik jamiyatlari askiyalarni boshqarish, investitsiya va xususiylashtirish fondlari bilan ishlash jarayonlarini takomillashtirmoqda.

Tijorat banklarining investitsion loyihalarni moliyalashtirish tizimidagi ishtirokidan ko'zlangan asosiy maqsad – bu foyda olish hisoblanadi. Shuning uchun mazkur maqsad quyidagi omillar bilan cheklanadi: risk ehtimoli, vaqtlar cheklovi, portfel likvidligiga talablar, soliq bilan bog'liq omillar. [3].

Hozirgi kunda xalqaro miqyosda shakllangan tendensiyalar O'zbekistonda banklarga yangi, zamonaviy innovatsion imkoniyatlarni taqdim etish bilan bir qatorda, muayyan xavf-xatarlarni ham keltirib chiqarmoqda. Xavf omillari yuzaga kelishi ehtimoli bo'lgan investitsiya loyihalari, ya'ni amalga oshirilishi

qiyin bo'lgan va risk bilan bog'liq loyihalardir. Xususan, investitsiyaviy kreditlash amaliyotini joriy etishda rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar quyidagilardan iborat:

- korxonalarining kreditni to'lay olish qobiliyati yetarli darajada emasligi, bu esa ko'pincha amaldagi boshqaruv tizimining sifati talab darajasida emasligi bilan izohlanadi;
- mamlakatdagi valyuta kursi siyosatining joriy holati. Valyuta kursi rejimining talab va taklif asosida kurs shakllanishiga asoslanganligi;
- mamlakatdagi inflyatsion kutilmalar darajasining maqsadli ko'rsatkichlar doirasida bo'lishini ta'minlash maqsadida qayta moliyalash stavkasining o'zgartirilishi;
- tijorat banklarida korxonalarining investitsion loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha zamonaviy, ishonchli mexanizmlarning yo'qligi;
- investitsion kreditlashdagi risklar darajasining yuqoriligi;
- sanoat korxonalarida mutaxassislarida investitsion loyihalarni amalga oshirishda sifatli biznes-rejalarni tayyorlash ko'nikmalarining mavjud emasligi;
- mahalliy korxonalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan tovar va xizmatlarga bo'lgan talabning yetarli darajada emasligi;
- inflyatsiya sur'ati va boshqa salbiy holatlarni to'liq hisobga olishga to'sqinlik qiluvchi qonunchilik bazasidagi kamchiliklardir. [4].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasining 2020-2025-yillarga mo'ljallangan bank tizimini isloh qilish strategiyasi moliyaviy sektorni transformatsiya qilish tajribasiga asoslanib, bankni rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari va ustuvor yo'nalishlarini belgilovchi hujjatga muvofiq ishlab chiqilgan. Strategiya asosida "Sanoatqurilishbank" tizimning barcha yo'nalishlarini tubdan isloh qilish bo'yicha ishlarni bosqichma-bosqich amalga oshirmoqda. Xususan, Mobil ilova yordamida mijozlarni masofadan identifikatsiya qilish tizimi ishga tushirildi. Shuningdek, bankning aloqa markazi orqali xizmatlar va tovarlar savdosi yo'lga qo'yilgan. Plastik kartalar soni 2 milliondan oshdi, terminallar - 34,1 mingtaga, bankomatlar va infokiosklar - 671 taga yetdi. 24/7 rejimida ishlovchi shoxobchalar soni yuzdan oshdi. Xo'jalik yurituvchi subyektlar va aholiga ajratilgan kreditlar so'nggi yillarga nisbatan eng yuqori ko'rsatkichga yetdi va 21 trln. so'mni tashkil etdi.

Shu jumladan, qurilish materiallari sanoatini rivojlantirish maqsadida tijorat banklari yetakchi xorijiy moliya institutlari bilan hamkorlikni yanada kuchaytirdi. O'tgan yillar davomida umumiy qiymati 1 846,7 million dollar bo'lgan 576 ta loyiha ishga tushirilib, 15 mingdan ortiq ish o'rni yaratildi. Bundan tashqari, tijorat banklari bilan hamkorlikda umumiy qiymati 1 216,0 million dollarlik 319 ta investitsiya loyihasi amalga oshirildi. 400,0 million AQSH dollari miqdorida kredit mablag'lari ajratildi. "Tadbirkorlar maktabi" o'quv markaziga tadbirkormaktab.uz sayti orqali ham qabul e'lon qilindi. Markazning Samarqand va Xorazm viloyatlaridagi filiallari o'z faoliyatini boshladi. Korxonalar rahbarlari, muhandis-texnologlar, yakka tartibdagi tadbirkorlar, doktorantlar va mustaqil izlanuvchilar, oliy ta'lim muassasalari talabalari hamda aholining boshqa manfaatdor vakillari qatoridan 484 nafar tinglovchi ta'lim oldi.

1-jadval

Tijorat banklari kredit qo'yilmalarining tarmoqlar bo'yicha ulushi.[5].

Ko'rsatkichlar nomi	01.01.2023 y.		01.01.2024 y.		O'zgarish, foizda
	mlrd. so'm	ulushi, foizda	mlrd. so'm	ulushi, foizda	
Jami kreditlar	390 049	100%	471 406	100%	21%
Sanoat	126 647	32,5%	140 152	29,7%	11%
Qishloq xo'jaligi	42 096	10,8%	47 255	10,0%	12%
Qurilish sohasi	10 400	2,7%	12 275	2,6%	18%
Savdo va umumiy xizmat	28 911	7,4%	32 516	6,9%	12%
Transport va kommunikasiya	29 673	7,6%	34 342	7,3%	16%

Moddiy va texnik ta'minotni rivojlantirish	3 856	1,0%	4 067	0,9%	5%
Uy-joy kommunal xizmati	1 888	0,5%	2 345	0,5%	24%
Jismoniy shaxslar	100 949	25,9%	148 621	31,5%	47%
Boshqa sohalar	45 630	11,7%	49 833	10,6%	9%

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, bank investitsiya faoliyati yo'nalishida shunday loyihalarga 17 trillion so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratish ko'zda tutilgan. Jumladan, korporativ biznes mijozlari loyihalariga 7,3 trillion so'm, kichik va o'rta biznes subyektlari loyihalariga 6,5 trillion so'm, jismoniy shaxslar loyihalariga esa 3,2 trillion so'm yo'naltirish rejalashtirilmoqda. Sohalar bo'yicha taqsimlaganda, sanoatga 12,9 trillion so'm, qishloq xo'jaligiga 1,5 trillion so'm, xizmatlar sohasiga esa 2,6 trillion so'm ajratilishi ko'zda tutilgan. [5].

3. Xulosa

Mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror va rejali o'sishini ta'minlash maqsadida, bankda muntazam ravishda moliyaviy hisobotlarning xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) muvofiqligini tekshirish ishlari olib borilmoqda. Bu tekshiruvlar bankning ichki audit xizmati tomonidan amalga oshirilayotgan samarali tashqi va ichki nazorat tizimi, shuningdek, mustaqil auditorlik tashkilotlari tomonidan o'tkaziladi. Xususan, bank boshqaruv qarorlarining maksimal darajada shaffofligi va asosligini ta'minlash maqsadida Bank veb-saytida va ommaviy axborot vositalarida aks ettiriladigan o'z faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjudligi va sifatini oshirish siyosatiga amal qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi "2020-2025-yillarda O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi qarorida korporativ boshqaruv tizimini rivojlantirish va takomillashtirish, kelgusida bankning davlat ulushini xususiylashtirish zarurligi ko'rsatib o'tilgan.

Yuqoridagi tahlil va ma'lumotlarga asoslanib, ushbu maqolada tijorat banklarining korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirish va loyihalarni takomillashtirish vazifalaridan biri ko'rib chiqiladi - samarali boshqaruv mexanizmini yaratish, korporativ bank faoliyatini yanada takomillashtirish va rivojlantirish. Bu xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning muhim sharti hisoblanadi, chunki barqaror banklar bo'lmasa, barqaror va muvaffaqiyatli iqtisodiyotga erishib bo'lmaydi. Shu munosabat bilan Bank korporativ bank faoliyatini yanada takomillashtirish va moliya sohasida xalqaro miqyosda tan olingan yondashuvlarni joriy etish uchun barcha sa'y-harakatlarini amalga oshirmoqda. Bundan tashqari, Bank moliyaviy sohaga xalqaro yondashuvlarni joriy etish va korporativ bank faoliyatini yanada rivojlantirish ustida uzluksiz ishlamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi PF-4947-sonli Farmonining 1-ilovasi
2. Allayarov, S. A. (2020). Strengthening tax discipline in the tax security system: Features and current problems. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(11), 124-128
3. Rustamovich, A. S. (2023). Development Issues of Insurance Markets. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies* (2993-2157), 1(10), 502-508
4. Allayarov, S., & qizi Navruzova, G. Z. O. (2023). DAVLAT XARIDLARI TIZIMIDA DAVLAT MOLİYAVIY NAZORATI ORGANLARINING O'RNI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(5), 170-174..
5. <https://sqb.uz/uz/for-investors/corporate-governance-structure-uz/>.